

СТИЛЕВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА Б.АКУНИНА

Мажитов Аслиддин Азимжон ўғли

Магистрант 1 курса, Самаркандский государственный университет
имени Шарафа Рашидова
Факультет русской филологии

***Аннотация.** В данной статье собраны мысли и комментарии об одном из лучших детективных писателей русской литературы и всего мира Борисе Акуnine, а также стилистические и тематические особенности его творчества.*

***Ключевые слова.** Борис Акунин, литературный критик, заместитель главного редактора журнала детективов, Азазель.*

Личность и художественное творчество Бориса Акунина феноменальны для современной русской прозы и литературного процесса начала XXI в.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили) — российский писатель, драматург, японовед, литературный критик, переводчик и общественный деятель. Публикуется также под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Григорий Хартишвили (более известный как Борис Акунин) родился 20 мая 1956 года в Зестафони, Грузия. Отец писателя, Шалва Ноевич, был военным служащим, кавалером ордена Красной Звезды. Моя мама, Берта Исааковна, работала учителем русского языка и литературы. Когда Борису было 2 года, он с семьей переехал в Москву. Там он пошел учиться в 1 класс. Родители отдали сына в школу с английским уклоном. 17-летний мальчик, получив школьный аттестат, поступил на историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки.

В 1994-2000 гг. Борис работал заместителем главного редактора издательства «Иностранная литература». Одновременно он был главным редактором 20-томной антологии японской литературы. Позже Борису Акунину доверили должность председателя крупного проекта – «Библиотека Пушкина» (Фонд Сороса). В 1998 году писатель начал публиковать художественную литературу под названием «Б». Называется он Акунин. Интересно, что слово

«Акунин» взято из японских иероглифов. В книге «Алмазная колесница» это слово конкретно переводится как «злой» или «нечестивый».

Работа Б. Акунина очень важна. Его писательская карьера приобрела известность и утвердилась за десять лет. Произведения Б. Акунина переведены на многие языки и пользуются широкой популярностью во всем мире, подвергаются критике на международном уровне, пользуются большим спросом в обществе. Его детективные романы вдохновляют учителей, студентов и читателей в целом. Значение Б. Акунина в писательском плане состоит в том, что он руководил, обладая творческим опытом. По всем этим причинам важность творчества Б. Акунина дает преподавателям, студентам и студентам в целом возможность подробно рассказать об исторической и экономической среде, повысить интерес к литературе и высказать свое мнение.

Следует отметить, что под псевдонимом «Борис Акунин» писатель публикует только художественные произведения, а под его настоящим именем публикуются документальные произведения. Цикл детективов «Приключения Эраста Фандорина» принес Акунину мировую известность и признание. При этом автор постоянно пробует разные жанры детективов. В одном случае, например, книгу можно представить как герметичный детектив (то есть все события происходят в ограниченном месте, с ограниченным числом подозреваемых). Таким образом, романы Акунина могут быть конспиративными, великосветскими, политическими и многими другими. Благодаря этому ученик может интуитивно понять, в какой плоскости будут развиваться действия. По произведениям Акунина снято множество фильмов, в том числе такие популярные фильмы, как «Азazelь», «Турецкий гамбит» и «Статский советник».

Сегодня Борис Акунин – самый читаемый писатель современной России. По данным престижного журнала Forbes, в 2004-2005 гг. писатель заработал 2 миллиона долларов. В 2013 году Акунин презентовал книгу «История государства Российского». Это произведение помогает человеку просто и понятно рассказать историю России. При написании книги Борис Акунин исследовал множество авторитетных источников, стараясь избавиться от какой-либо достоверной информации. Через несколько месяцев после выхода в свет «Истории государства Российского» автору была вручена антипремия «Абзац», которая вручается худшим произведениям в книгоиздании Российской Федерации.

Акунин продолжает писать. В настоящее время он живет в Лондоне со своей семьей. Писатель известен критикой действующей российской власти. В

интервью французским газетам он сравнил Владимира Путина с Калигулой, который "хотел, чтобы его больше боялись, чем любили". Борис Акунин неоднократно подчеркивал, что современная власть ведет к гибели государства. По его словам, сегодня российское руководство использует все возможные средства, чтобы вызвать ненависть к себе и государству во всем мире.

Б. Акунин – писатель, привнесший в свое творчество стилистические и тематические особенности. Б. Акунин прославился своими произведениями в жанре детективного, полицейского и публицистического романа, действие которых происходило в частях России, расположенных в историко-экономической среде. Его романы быстро завоевали популярность и стали широко читаться. Его переводные произведения изданы более чем на 40 языках и широко распространены в Южной Корее, Японии, Турции, Германии, США и др.

Стилистически характер Б. Акунина характеризуется выбором слов, словообразованием, самим словом, способами выражения эпизодов перевода и тем, как он воспринимает его в целом. Его стиль письма очень приятен, но эффективен, удобен и успешен, как и яркость его имени, которая действительно отражает его известность. Работы Бориса Акунина имеют стилистическое значение. Он известен своим уникальным и самобытным стилем письма. Он был популярен в жанре криминальных романов, но его специальность — писать другим языком и поддерживать исторические истины. Последнее логическое руководство Акунина в его первом личном сочинении характерно для стилистического подхода и литературы предшествующих периодов. В его произведениях стиль, слова, построение предложений и повествование отмечены тщательной секундой. Сочинение Акунина открывает печатные страницы речи и дает необходимый шрифт учителям и предметам. Его особенностью является то, что он не может забыть быть драматичным и романтическим с первого вздоха и ярко описывать персонажей. При этом стилистические элементы в творчестве Акунина проявляются главным образом в высокоразвитых фигурах, процессах движения, психологических распределениях и пространственных закономерностях. В его творчестве определяются его личности, существуют в них понятия, предпочтения и пути. Также одной из сильных сторон Акунина являются его романы об исторических тенденциях и событиях, а значит, на этой основе он использует свой стиль в написании истории.

Тематически Б. Акунин подчеркивает место детективных романов в развитии процесса соревнования в основной среде письма. Тематические

особенности творчества Бориса Акунина многочисленны и волшебны. Он открывает больше возможностей для исследования жанра криминального романа, и каждое из его произведений определяет свою тему и содержание. В произведениях Акунина особое внимание уделяется историко-культурной среде. В своих произведениях он неповторимо и неповторимо изображает исторические события. Историко-философская основа направляет последующую работу и включает в себя служение учителям духовности и исторических событий. Еще одна тематическая особенность творчества Акунина — обсуждение справедливости и падения. В своих произведениях он показывает трудности рухнувшей системы правосудия в целом. Эти переговоры приводят к напряженным отношениям и враждебным действиям в более поздних произведениях.

Все это вместе, в творчестве Бориса Акунина, высокий уровень разнообразных тем и комплекс, созданный с особой логикой и неповторимым стилем, заняли его достойное место. С этим связаны тематические особенности его произведений, но в полной серии они все объединяют одни и те же произведения. В то же время творчество Б. Акунина имело свои авантурные и стилистические особенности.

Использованной литературы.

1. Аввакумова, Е.А. Б. Акунин «Детская книга»: приемы стилизации [Текст] / Е.А. Аввакумова // Вестник Алтайской государственной педагогической академии. - Барнаул, 2011. - Вып. 8. - С. 58-62.
2. Акунин Б. Ф. М. Роман. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. Т. 1. 384 с. Т. 2. 320 с.
3. Акунин, Б. Алмазная колесница [Текст] / Б. Акунин. - М. : Захаров, 2015. - 702 с.
4. Стилистические функции устаревшей лексики в романе Бориса Акунина "Пелагия и черный монах"
5. Ранчин А. Четыре заметки о «Приключениях Эраста Фандорина» Бориса Акунина./Русский Журнал /Круг чтения.